

ARCHEOLOGY

NAXÇIVAN VƏ ORDUBADIN ORTA ƏSR EPİTAFİYALARININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Quluzadə A.

*Azərbaycan MEA Arxeologiya və Antropologiya
İnstitutunun böyük elmi işçisi
<https://orcid.org/0009-0004-3333-3204>*

SOME FEATURES OF MEDIEVAL EPITAPHS OF NAKHCHIVAN AND ORDUBAD

Guluzade A.

*Senior Researcher, Institute of Archaeology and Anthropology,
National Academy of Sciences of Azerbaijan*

Xülasə

Naxçıvanın XII-XV əsrlər epigrafiq abidələri xalqımızın yüzilliklər ərzində yaratdığı tarixi-mədəni irsin xüsusi fondunu təşkil edir. Orta əsr mədəniyyətinin intibah dövrü sayılan XII-XV əsrlərə aid epigrafiq materiallar xətt xüsusiyyətləri, mətnlərin tərtibi, kitabələrin həkk edildiyi materialın müxtəlifliyi, mətnlərdəki tarixi faktların əhəmiyyəti baxımından sonrakı dövrün kitabələrindən daha dolğun və zəngindir. Epitafiya məzarüstü abidələr üzərindəki ərəb, fars, türk dillərində yazılan və mərhum haqqında qısa məlumat verilən kitabələrdir. Epitafiyaların öyrənilməsinin orta əsrlərə aid tarixi məsələlərin araşdırılmasında əhəmiyyəti vardır.

Abstract

The epigraphic monuments of Nakhchivan from the 12th to 15th centuries constitute a special fund of the historical and cultural heritage created by our people over the centuries. Epigraphic materials from the 12th to 15th centuries, which are considered the renaissance period of medieval culture, are more complete and richer than the inscriptions of the later period in terms of line features, text composition, variety of material on which the inscriptions are engraved, and the importance of historical facts in the texts. Epitaphs are inscriptions written on tombstones in Arabic, Persian, and Turkish languages, providing brief information about the deceased. The study of epitaphs is important in the study of historical issues related to the Middle Ages.

Açar sözlər: epitafiya, epigrafiq yazı, sənduqə, naxış, daş qoç.

Keywords: epitaph, epigraphic inscription, chest, pattern, stone ram.

Naxçıvanın orta əsrlər epitafiyalarının öyrənilməsi XIX əsrin ortalarına təsadüf edir. Rusiya İmperiyasının Qafqaz canişinliyinə işə göndərilən şərqsünas N.V.Xanikov Qafqazın müsəlman abidələrini öyrənərkən Naxçıvan və Ordubadın tarixi abidələri ilə də maraqlanır. O, 1848-1852-ci illərdə işlə bağlı bir neçə dəfə Naxçıvana gəlir. Özünün qeyd etdiyinə görə, fürsətdən istifadə edərək Ordubad şəhərinin Malik İbrahim qəbiristanlığında şeyx əl-islam Əbu Səid əl-Xorasaninin epitafiyası, rayonun Aza kəndi və Xaraba Gilan qədim şəhər yeri qəbiristanlıqlarındakı epitafiyalara diqqət yetirir [1, s. 25-30; 2]. Həmin əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində Xaraba Gilan şəhər yeri qəbiristanlığından K.Dumberq və S.V.Ter-Avetisyan tərəfindən bəzi epitafiyalar Tiflis-Qafqaz muzeyinə aparılmış, lakin bu günədək həmin abidələr haqqında məlumat verilməmişdir [3, s.165-178]. XX yüzilliyin 20-ci illərində Azərbaycan Arxeoloji Komitəsinin, Azərbaycan Tədqiq və Təəbbö Cəmiyyətinin və onun Naxçıvan şöbəsi üzvləri V.M.Sisoyev, İ.Əzimbəyov, M.Mirheydərzadə digər epigrafiq abidələrlə yanaşı epitafiyaların qeydiyyatına və öyrənilməsinə xüsusi diqqət vermişlər [4, s.165,196-197; 5, s.306-307]. 1960-cı illərdə M.X.Nemətova Ordubad şəhərinin Malik İbrahim qəbiristanlığından 6 başdaşı və 1 sənduqə kitabəsini nəşr etdirmişdir [6, s.106-111; 7, s.149-153].

1980-ci illərdən başlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qəbirüstü kitabələrinin tədqiqi

mütəmadi olaraq davam etdirilir. Bu günədək öyrənilən abidələr üzrə toplanılan material epitafiyaların təsnifatını verməyə, kitabələrdə əksini tapan terminologiyayı öyrənməyə, onların bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətlərini araşdırmağa, bunların əsasında Naxçıvanın orta əsrlər tarixinin daha ətraflı öyrənilməsi üçün baza rolunu oynamağa əsas verir.

Aparılan tədqiqatlara görə ərazinin orta əsr qəbirüstü abidələrini 4 qrupa ayırmaq olar: sənduqələr, başdaşılar, sinə daşı və daş qoç heykəlləri. Bu abidələr üzərindəki kitabələrin yerləşməsinə, ornament, naxış və təsvirlərin tərtibinə görə bir-birindən fərqlənir.

I. Sənduqələr sandıq formasında, mərmər, tuf, açıq qəhvəyi və boz rəngli daşdan düzəldilmişdir. Başqa növ daşlardan hazırlanan abidələrə də təsadüf edilmişdir. Ordubad şəhərinin Malik İbrahim qəbiristanlığında üzərində ərəb dilində həkk olunan kitabəsindən yalnız *صدق الله* sözləri qalan qara rəngli daşdan hazırlanan bir ədəd sənduqə qeydə alınmışdır. Rayonun Köçəri kənd qəbiristanlığında (hazırda kənddə heç kim yaşamır) açıq qəhvəyi, yaşıl rəngli yumşaq süxurlu daşlardan hazırlanan sənduqələr mövcuddur. Bu abidələrin bir neçəsi Naxçıvan şəhərindəki “Açıq səma altındakı muzey”də nümayiş etdirilir [8, s.234-238].

Sənduqələrin ölçüsü adətən iki metrə yaxın olur. XV əsrdə düzəldilmiş kiçik ölçülü sənduqələrə də rast gəlinmişdir. Əlincəçay Xanəqahı bərpa edilərkən torpaq altından tapılan üç kiçik ölçülü sənduqənin biri - Ağanəbə binti ustad Məhəmməd bin Hacı Hüseyinin

sənduqəsi (0,82X0,25m) Xanəgahın divarına hörülmüşdü [9, s. 88-90]. Fəxrəddin Səfərli Hüseyn adını düzgün olmayaraq Əmin oxumuşdur [10, s.33]. Digər iki sənduqə - *əmir Ərəbşahın qızı Qureyşin (ölçüsü 1,10x0,29x0,19m, vəfatı h. 448=1444-1445)* [11, s.213-217] və *əmir Şahmənsur bin əmir Xəlifənin sənduqələri (ölçüsü 0,73x0,24x0,24m, vəfatı h.898=1493)* [12, s.149-153]. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində qorunur (Şəkil 1 və 2).

Vəfat edən şəxsin qəbri üzərində sənduqə şəklində abidə qoyulması onun köçünün bu dünyanı tərk etməsini simvolizə edir. Türk xalqları içərisində köçəri və yarımoturaq əhalinin məişətində yatacaq, paltar yığmaq üçün böyük çamadan şəklində toxunmuş məfrəsdən istifadə edilirdi. Bir yerdən başqa yerə köç edərkən məfrəsin istifadəsi əlverişli idi. Bəzi türk xalqları arasında buna sandıq da deyilirdi. Sandıqlar həm də taxtadan düzəldilir və üzəri nəfis naxışlarla bəzədilirdi. Əlincəçay Xanəgahında şeyxin [13, s. 2], Ordubad rayonunun Nünüs kəndində h.4 ramazan 726-cı ildə (=4.8.1326-cı il, şənbə günü) tikilmiş məscidin birinci mərtəbəsindəki pirdə olan (seyid Hüseyn imamzadəsi) qəbrin üzərində vaxtilə zərif naxışlı taxta sandıq qoyulmuşdu [14, s.133-146]. Naxışlar taxtanı oyma, yaxud qabartma üsulu ilə deyil, hamar səth üzərində aralarında müxtəlif şəkilli boşluqlar açılmaqla yaradılmışdı. Ə.Ələsgərzadə Xanəgahda iki qəbir üzərində olan “sənduqələrdən birinin çox bədii və olduqca sənətkarənə bir surətdə düzəldildiyini və digərinə nisbətən də qədim olduğunu” qeyd edir. Ehtimal etmək olar ki, ziyarətçilər tərəfindən verilən ianələr naxışlar arasında yaradılan bu boşluqlardan daxil edilmiş. 1930-cu illərdə “Allahsızlar cəmiyyəti” tərəfindən pir və ziyarətgahlar yararsız vəziyyətə salınır, övliaların, imam övladlarının şəxsiyyətini bildiren daş kitabələr sındırılır, yaxud harasa aparılırdı. Yerli əhali həmin qəbirlərdə dəfn olunanların yaddan çıxması üçün müəyyən yazılarla işarələr qoyurdular [15, s.42-44]. Ola bilsin, taxta sənduqələr əsil qəbirlərin yerini göstərmək məqsədi daşmışdır.

Naxçıvan əzarisində orta əsrlərə aid sarkofaqlı sənduqələr qeydə alınmamışdır.

II. Məzarüstü kitabələrin digər qrupu başdaşlar üzərində olan yazılardır. Yaşıl və boz rəngli daşdan, mərmərdən hazırlanmış başdaşlar öz növbəsində bir neçə qrupa bölünür: a) yuxarı hissəsi tağşəkilli, b) düzbucaqlı şəkildə hazırlanmış, c) yuxarı hissəsi çatmataqlı.

Bu abidələr qəbirlərin baş tərəfində şaquli qoyulur. Tədqiqat göstərir ki, Şirvan – Abşeron bölgəsinə xas olan iki hissəli – sənduqə və onunla birgə başdaşı tipli abidələr Naxçıvan bölgəsi üçün xarakterik deyil.

Başdaşların mərkəzi hissəsi bir qədər dərinləşdirilməklə kənarları ensiz haşiyə şəklində saxlanılmışdır. Kitabələr onun bütün üz hissəsində yazılmışdır. Yalnız bir başdaşının- Ordubad şəhərindəki Malik İbrahim qəbiristanlığında şeyx əl-islam Əbu Səid əl-Xorasaninin abidəsinin yan tərəfində kitabə həkk edilmişdir (h. 8 məhərrəm 759-cu il= 21.12.1357-ci il) (şəkil 3). Mətnlərin əksəriyyətində sətirarası xətlər çəkilmişdir. Bir neçə kitabədə birinci

sətir Allaha xitab, Quran ayəsi, yaxud kiçik duadan ibarət olmaqla ayrıca haşiyə daxilində həkk olunmuşdur. Bu abidələrin mərkəzi hissəsi düzbucaqlı, çatmataqlı, yaxud tağ şəklindədir. Mətnlərdə giriş sözü kimi verilən Quranın LV surəsinin 26 və 27-ci ayələrinin axırncı iki sözü mərkəzdəki tağlı fonun sağ və sol tərəflərində düzbucaqlar daxilindədir. Kitabə mətninin üçbucaqlar daxilində də yazılmasına rast gəlinmişdir ki, bunlar əsasən Quran ayəsindən (LV-26, 27), Allah, Məhəmməd, Əli sözlərindən ibarətdir. Bir neçə başdaşı üzərində giriş sözü digərlərindən fərqlənir: 1) Əlincəçay Xanəgahından (Culfa rayonu) Naxçıvan MR Dövlət Tarix Muzeyinə gətirilən yaşıl rəngli başdaşı üzərindəki epitafiya mətninin birinci sətirində Peyğəmbər (s.a.s.) hədisi yazılmışdır. Abidə “əzəmətli şeyx, imam, hörmətli zahid” titulları olan bir təriqət sahibinin xatirəsinə düzəldilmişdir. 2) Ordubad rayonunun Xanəgah kəndindəki pirdə iki qəbrin kitabəsi qəbir üzərində deyil, divardakı taxçalara qoyulmuşdur (hər bir qəbrin baş tərəfində). Kitabələrdən birində (hicri 707-ci (=1307) ildə vəfat etmiş Seyid Tahirin epitafiyası) giriş sözü *مخلوق يا خالق كل*, yəni - “Ey bütün məxluqları yaradan” cümləsi yazılmışdır. 3) Seyid Tahirin epitafiyasından sol tərəfdə “şeyxlər və salehlər sülaləsi”ndən olan şeyx İslam ibn şəhid şeyx Nurəddinə aid kitabədə giriş sözünün yazılışı daha maraqlıdır. Kitabənin birinci sətiri ayrıca haşiyə daxilində yazılmışdır: *يا صاحب كل غريب* - “Ey bütün qəriblərin sahibi”. Kitabənin (60 x 30 sm) mərkəzi hissəsi çatmatağ şəklindədir. Çatmatağın hər iki küncündə güzgü simmetriyası üsulu ilə- *الله* “Allah” sözü, mərkəzində isə *و لا سواه* - “və yalnız Allahdır!” ifadəsi həkk edilmişdir. Bu ifadə birinci sətirin davamıdır: “Ey, bütün qəriblərin dostu və yalnız Allahdır!”. Bu xitab mərhumun yerli olmadığını, buraya başqa şəhərdən gəlib təriqət sahiblərindən olduğunu bildirir. Bu giriş mətni başqa kitabələrdə qeydə alınmamışdır. Şəhid şeyx Nurəddin və oğlu şeyx İslamın burada dəfn olunmaları onların Vənənd Xanəgahı şeyxlərindən olduğunu göstərir [16, s.4]. 4) Əlincəçay Xanəgahı qəbiristanlığında bir başdaşı kitabəsində giriş sözü kimi *يا مونس كل وحيد*, yəni - “Ey, bütün təkələrin dostu (Allahdır)” cümləsi həkk edilmişdir. Abidə XIV əsrə aiddir. Tarix elmləri doktoru Məhəmməd Seyfəddini mərhumun Elxanilər dövlətinin baş vəziri olduğunu, saray çəkişmələri nəticəsində edamdan yaxa qurtarmaq üçün Əlincəqalaya sığındığını yazır [17, s.4]. Mərhum böyük mövlə Tacəddin Əlişahın epitafiyasının əvvəlində yazılan *هذا مشهد* ifadəsi onun şəhid edildiyini, həm də onun qəbri üzərində vaxtilə türbə olduğunu göstərir (şəkil 4). F.Səfərli *مشهد-مشهد* sözünü *شهيدي* şəhid oxumuşdur [18, 27, s.41]. *يا مونس كل وحيد* xitabı Ordubad rayonunun Kotam kənd qəbiristanlığında Bikənin epitafiyasında (49x80x5 sm) da qeydə alınmışdır.

Tədqiq olunan abidələr arasında düzbucaqlı şəklində hazırlanmış başdaşlar əsas yer tutur (şəkil 5). Yuxarı hissəsi tağ şəklində olan başdaşlara çatmataqlılara nisbətən az rast gəlinmişdir (şəkil 6). Əksər başdaşların yuxarı hissəsi qırıldığı üçün onların ilkin görkəminin hansı formada olduğunu demək çətinidir.

III. Sinə daşları qəbirlərin üzərinə üfqi şəkildə qoyulur. XIV-XV əsrlərə aid üç sinə daşı aşkar edilmişdir. Bunlardan biri 1926-cı ildə Naxçıvan şəhər qəbiristanlığından Azərbaycan Tədqiq və Tətabbö Cəmiyyəti Naxçıvan şöbəsinin üzvləri tərəfindən tapılmışdır. Hicri tarixlə 732-ci ilin 20 rəbi əl-əvvəl (=2.12.1331) ayında vəfat etmiş Nəsrullah bin Şəms əd-Din Məhəmmədin abidəsi hazırda Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin fondunda mühafizə edilir (şəkil 7).

İkinci sinə daşı - hicri zi-l-qədə 746 = miladi 13.2.1347-ci ildə qətlə yetirilən Xacə Məhəmməd bin sədr kəbir (böyük sədr) Əsil əd-Din Həsənin abidəsi (107x55x7 sm ölçüdə) Naxçıvan şəhər qəbiristanlığından aşkar edilərək 2008-ci ilin aprel ayında Naxçıvan MR Dövlət Tarix Muzeyinin fonduna verilmişdir. Bu abidə bədii tərtibatındakı memarlıq elementlərinin həlli, yeddi rəng çalarlarından istifadə edilməsi və xətt baxımından Azərbaycanın epigrafiq irsində yeganə abidədir. Kitabə haqqında F.Səfərli və F.Eyvazovun dövrü mətbuatdakı məqaləsində epitaftiyadakı bəzi sözlər oxunmamış, bəziləri isə yanlış tərcümə edilmişdir. Xacə Məhəmmədin atasının adı Əhməd oxunmuşdur. Məqalədə xacənin adı fərqli şəkildə, yəni bir dəfə Şəms əd-din, iki dəfə Şəms əd-din ibn Əhməd, iki dəfə Məhəmməd ibn Əhməd, iki dəfə Məhəmməd Əhməd oğlu, bir dəfə Əhmədin oğlu Məhəmməd yazılmışdır [19, s.4]. F.Səfərli orijinal mətni vermədən kitabəni bir neçə dəfə çap etdirmiş, mərhumun adını yenə də yanlış olaraq Məhəmməd Əhməd oğlu oxumuşdur [20, s.104-105; 21, s.273].

Üçüncü kitabə (şəkil 8). Ordubad rayonunun Aza kəndinin girəcəyindəki pirdə dəfn edilmiş mövlana, sədr əzəm Şəms-əDin Məhəmmədin haqqında məlumat onun qəbirüstü sinə daşında hicri zi-l-hiccə, 892-ci ildə (noyabr 1496-cı il) həkk edilmişdir [22, s.32-38]

Qəbirüstü abidələr üzərindəki kitabələr ərəb və fars dillərində, müxtəlif xətt növləri ilə həkk edilmişdir. Mətnlərdən yalnız üçü Azərbaycan dilindədir [23, s.60-64].

Kitabələrin abidələrin üzərində yerləşdirilməsi aşağıdakı qayda üzrədir:

Sənduqələrin yan tərəflərində Quranın II-ci (əl-Bəqərə) surəsindən 256-cı aya, ardınca mərhumun titul və epitetləri, adı, vəfatı tarixi; üst səthinin baş tərəfində, çərçivə daxilində Quranın LV- ci surəsindən (ər-Rəhman) 26 və 27-ci ayələr həkk olunmuşdur. Bir neçə abidə üzərində mərhumun adı sənduqənin yan tərəfində deyil, üzərində - həmin ayələrdən sonra yazılmışdır. Ordubad rayonunun Aza kənd qəbiristanlığında bəzi sənduqələrin yan tərəfində Ayət əl-kursidən sonra (II-256) XXVIII surənin 88-ci ayəsi həkk edilmişdir.

Başdaşılar üzərindəki kitabələr süls, nəsx, süls elementli nəsx xətləri ilə həkk edilmişdir. Sətirlər arasında bəzən kiçik nəbatı elementlər işlənmiş, diakritik işarələrdən az istifadə edilmişdir.

XVI-XVIII əsrlərdə mərmərdən hazırlanan başdaşılar əksəriyyət təşkil etsə də tədqiq etdiyimiz dövrdə mərmər başdaşılara az təsadüf edilmişdir. Kitabələrdə çox hallarda onu yazan həkkak və xəttatın adlarına rast gəlinmir. Yalnız bir neçə kitabədə başdaşını düzəldən ustanın adı qalmışdır. Vənənd kənd qəbiristanlığındakı bir başdaşı üzərində الوئندی - “əl-

Vənəndi” nisbəsi saxlanılmışdır. XVI əsrdən sonra epitaftiyalar üzərində الغزويني - “əl-Qəzvini” və التبريزي - “ət-Təbrizi” nisbələrində təsadüf edilmişdir.

Başdaşı kitabələri “bu qəbir”, “bu bağça”, “bu mərhum” sözləri ilə başlanır. Mərhumların vəfatı تاريخ الى دار البقاء انتقل من دار الفناء. تاريخ وفات , تاريخ الموت , فوت - “ölüm tarixi”, “vəfatı tarixi”, “bu fani dünyadan əbədi dünyaya köçdü” ifadələri ilə bildirilir. Ordubad şəhərində təsərrüfat işləri görülərkən torpağın altından tapılan və Tarix diyarşünaslıq muzeyində saxlanılan usta Səfərin epitaftiyasında onun vəfat etməsi - نحب “öldü” sözü ilə ifadə edilmişdir. Bu ifadəyə epitaftiya mətnlərində ilk dəfə olaraq təsadüf edilmişdir. Döyüşlərdə həlak olan şəxslər “xoşbəxt şəhid” epiteti ilə tanınırlar.

XIV-XV əsrlərə aid üç sinə daşından ikisinin mətn tərtibi demək olar ki, eynidir: Nəsrullah bin Şəms əd-Din Məhəmmədin (20 rəbi əl-əvvəl 732-ci il=2.12.1331, cümə axşamı) və Xacə Məhəmmədin (zi-l-qədə h.747-ci h.i.=13.2.1347, çərşənbə) epitaftiyalarının kənarını dörd bir tərəfindən haşiyə əhatə edir. Burada Quranın əl-Bəqərə surəsinin 256-cı ayəsi yazılmışdır. Mərkəzi hissədə mərhumların və atalarının adları, vəfatı tarixi həkk edilmişdir. Qətlə yetirilən Xacə Məhəmmədin atası sədr kəbir Əsil əd-Din Həsənin yüksək epitet və titulları barədə məlumat verilən sinə daşında yeddi rəngdən istifadə edilməsi Azərbaycanın epigrafiq irsində ilk dəfədir ki, rast gəlinir.

IV. Daş qoç heykəlləri qəbirüstü xatirə abidələrinin geniş yayılmış qrupudur. Bu abidələr Naxçıvan MR-in bütün rayonlarının kəndlərində rast gəlinir. Naxçıvan şəhərindəki “Açıq səma altında muzey”də 200-ə yaxın abidə və fraqmentləri, Ordubad və Şahbuz rayon tarix-diyarşünaslıq muzeylərində, Naxçıvan şəhərindəki Dədə Qorqudun abidəsi qarşısındakı yaşıllıqda, Naxçıvan Xan sarayının önündə tarixin yadigarları kimi qoyulmuşdur. Bu heykəllər tuf, çaydaşı və başqa növ bərk süxurlu daşlardan fərqli formalarda düzəldilmişdir [24, s.109-111; 25, s. 246-251; 26, s. 234-235].

Daş qoç heykəllərini bədii tərtibatına görə bir neçə qrupa ayırmaq olar: sadə tərtibatlı; üzərində təsvir işlənmiş, üzərində kitabə həkk edilmiş, üzərində həm kitabə, həm də təsvir olan. I qrupa aid edilən heykəllər üzərində hər hansı bir təsvir və kitabə yoxdur. II qrup heykəllər üzərində altı ləçəkli gül, insan, ay, günəş, altı guşəli ulduz, qılınç təsvirləri işlənmişdir. III qrup heykəllər üzərində kitabələr yazılmışdır. Bunların mətni əsasən Quran ayələrindən (II-256, LX-55,56), mərhumun adı və vəfatı tarixindən ibarətdir. IV qrupa aid edilən heykəllər üzərində həm kitabə yazılmış, həm də müxtəlif təsvirlər işlənmişdir. İnsan təsvirinin çəkilməsinin qəbul edilməməsinə baxmayaraq bu təsvirə də rast gəlinmişdir. “Açıq səma altında muzey”də öz formasına görə yeganə olan, tünd boz rəngli daşdan hazırlanmış heykəlin (uz.185, hünd. 93, diam.186, başın diam. 130, buynuzun eni 8 sm) üzərində “Ya Allah, Məhəmməd, Əli”, mərhumun adı həkk edilmiş və əlində ox qabı tutmuş insan təsvir edilmişdir. Tünd qəhvəyi rəngli daşdan yonulmuş heykəlin (uz. 123, hünd. 60, diam. 140, boynunun diam. 80 sm) sol tərəfində qılınç və at təsviri işlənmiş,

sağ tərəfində qazma üsulu ilə kitabə (mərhumun adı Əli, vəfatı tarixi h.1129=1735-1736) yazılmışdır. Eyni tip digər heykəllərlə müqayisəli xüsusiyyətlərinə görə demək olar ki, bu heykəl kitabənin yazıldığı tarixdən daha əvvəlki əsrlərə aiddir.

Möminə xatun türbəsi qarşısında olan bir heykəlin (145 x 68 x 45 sm) arxa ayaqları yarım bükümlü vəziyyətdə, başı kiçik ölçüdə, quyruq hissə yastı, buynuzları burulmuş halda düzəldilmiş, ağzı az nəzərə çarpdırılmışdır. Təbiət qüvvələrinin təsirindən xeyli xarab olan bu heykəlin tarixi digərlərinə nisbətən daha qədimdir.

Heykəllərdən biri (160 x 70 x 40 sm) altlıq üzərində, ayaqlar bir-birindən ayrı şəkildə düzəldilmişdir ki, bu da sənətkardan böyük ustalıq tələb edir. Buynuzları adi, başı digərlərinə nisbətən kiçik ölçüdə və irəli baxan heykəlin quyruq hissəsi maili şəkildə bildirilir. 5-ci heykəl (170 x 80 x 41 sm) yenə də altlıq üzərində, ayaqları bitişik, buynuzları burulmuş vəziyyətdə, alt çənə bir qədər irəli çıxaraq qabaq ayaqlara bitişik şəkildə düzəldilmişdir. İki heykəl öz formasına görə maraqlıdır: Babək rayonunda və Ordubad rayonunun Der kəndində qeydə alınmış bu abidələr sənduqə formasında yonularaq yuxarı hissəsi qoç başı şəkildə düzəldilmişdir. Maraqlıdır ki, Ordubad rayonundakı Aşağı Aza və Vənənd kəndlərindəki qoç heykəllərinin (126 x 85 x 50 sm və 120 x 73 x 38 sm) buynuzları təbiilikdən uzaq, bir qədər burulmuş şəkildədir və sanki günəşi əks etdirir.

Azərbaycan Arxeoloji Komitəsinin 1927-ci ildə Naxçıvana göndərdiyi ekspedisiyasının üzvü V.M.Sisoyev Qarabağlarda bir daş qoç heykəldən əlavə 2-3 at heykəli də gördüyünü yazır, lakin üzərində kitabə, yaxud təsvir olduğu barədə məlumat vermir [27, c.119]. Həmin at heykəlləri günümüzədək qalmamışdır. Qoç heykəli Qarabağlar memarlığı kompleksini qarşısındakı yaşılıqda qoyulmuşdur.

Daş qoç heykəlləri üzərində Quran ayələrindən yenə də Ər-Rəhman surəsindən 25, 26-cı ayələri həkk edilmişdir. Daş qoç heykəllərinin kitabələri də bir-birindən bəzi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Bu mətnlər Ordubad rayonunun Vənənd, Aza, Düyün kənd qəbiristanlıqlarındakı heykəllər üzərində digər kəndlərdəkilərdən fərqli olaraq daha genişdir. “Açıq səma altındakı Muzey”ə Azadan gətirilən heykəlin sağ ayağından başlanan kitabə gövdənin yan tərəfində davam edir və II surənin 256-cı ayəsini tam əhatə edir. Ayənin bu şəkildə həkk olunduğu bir neçə heykəl qeydə alınmışdır. İnam görə həmin ayə qoruyucu xüsusiyyətə malikdir. Digər məlumatlar isə heykəlin kürək hissəsində yazılmışdır. Yenə həmin ərazidən gətirilən XIV əsrə aid bir heykəl üzərində kitabələrin yerləşməsi baxımından yeganədir. Heykəlin yan tərəfindən və kürəyindən başqa onun buynuzlarının buruqları arasında da kitabələr yazılmışdır. Yan tərəfdəki kitabələr iri nəsx xətti ilə həkk edisə də kürək və buynuzdakı yazılar qazma üsulu ilə, həm də narın xətlə yerinə yetirilmişdir Muzeydə boz rəngli məsaməli çay daşından hazırlanan digər bir heykəlin buynuzu üzərində yenə də qazma üsulu ilə kitabə yazılmışdır.

Naxçıvan şəhərində tikinti işləri üçün torpağı qazarkən aşkar edilən daş qoç heykəli “Açıq səma

altındakı Muzey”də qorunur. Üzərindəki kitabə (“mərhum Məhəmməd”) heykəlin yan tərəfində düz deyil, əks istiqamətdə yazılmışdır. Sol tərəfində beşguşəli ulduz daxilində hicri 792 rəqəmi həkk edilmişdir. XIV əsrə aid heykəllər üzərində tarixin rəqəmlə göstərilməsi rast gəlinən yeganə haldır. Ordubad rayonunun Vənənd və Aza kəndlərində XIV əsr tarixli heykəllər mövcuddur (şəkil 9). Der kəndində bir sənduqənin yuxarı hissəsi qoç başı şəkildə düzəldilmişdir. Bu hissədə 55-ci surənin 25-ci, yan tərəfində isə 2-ci surənin 256-cı ayələri həkk edilmişdir (şəkil 10) [28, s.250]. Bəzi tədqiqatçılar Səfər adlı şəxsin Aza qəbiristanlığında tapılan XV əsrə aid abidəsinə (h.877-ci il=2.12.1472-1.1.1473) əsasən heykəllərin yenidən düzəldilməsini Ağqoyunluların hakimiyyəti dövrünə aid edirlər [29, s. 86-87]. Lakin Azərbaycanı Öyrənən Cəmiyyətin Naxçıvan şöbəsinin elmi katibi Mirbağır Mirhəydzadə 1926-cı ildə Aza abidəsindən illər öncəyə aid olan Şahbuz rayonunun Tirkeş kənd qəbiristanlığında abidəni, Düyün kənd (Ordubad rayonu) qəbiristanlığında XIV əsr tarixli abidəni qeydə almışdı. Düyün abidəsinə tədqiqatçılar XVI əsrə aid edirlər. Lakin üzərindəki tarix onun XIV əsrdə düzəldildiyini göstərir. Deməli, islam dövründə də daş qoç heykəlləri düzəldilmişdir. Daş qoç heykəllərinin səthində türk tayfalarına məxsus tamğalar işlənmişdir.

Kitabələrdə orta əsrlərin dövlət, peşə ilə bağlı, dini terminlər, epitetlər də yer almışdır: sədr əzəm, sədr kəbir, şeyx, mövlə, şeyx əl-islam, zahid, qazi, imam, əmir, əmirzadə, ustad amid əl-mülk, xacə, seyid, hacı, mövlə və b. termin və epitetlər qalmışdır.

Sənduqələr üzərindəki kitabələrdə təkcə Quran ayələrinə deyil, həm də şeir nümunələrinə də rast gəlinmişdir.

Qəbirüstü abidələrin bədii tərtibatı da fərqlidir. Burada müxtəlif ornamentlər, təsvirlər və nəbatəti naxışlar işlənmişdir. Belə ki, sənduqələrin üst səthinin baş tərəfində dördbucaqlı haşiyə işlənir, burada əsasən Quran ayələrinə yer verilir. Səthin qalan hissəsi bir qədər dərinləşdirilir, yuxarıya tağ, düzbucaqlı, yaxud çatmataqlı olmaqla rəmzi “qapı” təsviri yaradılır. Bu, mərhumun bu dünyanı tərk edib axirət dünyasına keçidini simvolizə edir. Bu hissədə ayrı-ayrı təsvirlər yer alır. Tuf daşından hazırlanan sənduqələrin üstündə qədim inamla bağlı dairə, ləçəkli dairə (günəş təsviri), çiraq təsvirləri görmək olar. Sənduqələrdən birinin üst səthində bir çevrə ətrafında yeddi dairə oyulmuşdur. Aza kənd qəbiristanlığında digər bir sənduqə üzərində “Əli” adının kvadrat şəkildə dörd dəfə təkrar yazılışını görürük. Mərmər sənduqələrin dekoru daha nəfis işlənmişdir. Onların üst səthində nəfis şəkildə güldən, gül-çiçək, bəzi hallarda bununla yanaşı svastika, kiçik həndəsi elementlər də təsvir edilmişdir. Əlincəçay Xanəqahında Əmirzadə Qəzənfərin, Bədr ul-Həvvə Bikə Xatunun mərmər sənduqələri sadə ornament kompozisiyasına malikdir. XV əsrə aid bu abidələr Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində saxlanılır.

Tədqiq edilən dövrə aid mərmər sənduqələr sayca az qalmışdır: iki sənduqə Ordubad şəhərindəki Təkeşiyi məscidinin qapısı kənarına hörülmüş, üç sənduqə Ordubad Tarix-diyarşünaslıq muzeyində, üç sənduqə Naxçıvan MR Dövlət Tarix Muzeyində qorunur.

Həmin sənduqələrin yan tərəflərində nəbati ornamentlər, üst səthində isə həyat ağacının təsvirini görürük.

Bir sənduqə üzərində çox nəfis şəkildə güldan və onun içərisindən topla şəkildə yuxarı qalxan gül-çiçək naxışları, bundan bir qədər yuxarıda romblar içərisində svastika işlənmişdir. Svastikanı kənarından çiçək naxışları dövrələyir. Sənduqənin yan tərəflərində də nəbati ornamentlər işlənmişdir.

Digər bir sənduqənin üzərində nəfis şəkildə iki güldan içərisindən qalxan gül-çiçək naxışları işlənmişdir. İkinci güldan içərisindən hər iki tərəfə doğru bir qədər maili surətdə ucalan budaqlar üzərində simmetrik şəkildə dörd çiçək həkk olunmuşdur. Bu

budaqlar yuxarıya doğru qalxaraq bir nöqtədə birləşir. Sənduqənin yan tərəflərində xalça ornamentləri və stilizə edilmiş nar çiçəyi həkk edilmişdir.

Xacə Məhəmməd bin Əsil əd-Dinin sinə daşının bəzək quruluşunda Əcəmi Naxçıvaninin tikdiyi Möminə xatun türbəsi ornamentlərinin böyük təsiri aşkar görünür, belə ki, burada 2 ədəd altıguşəli, 2 ədəd səkkizguşəli xonça, 3 svastika, 1 çərxi fələk, 4 taxça, 11 dairə işlənmişdir. Abidənin ustası Məhəmmədin adı sinə daşının bir küncündə kiçik hərflərlə həkk edilmişdir.

Nəfis incəsənət əsərləri olan həmin sənduqələrin ornament və təsvirlərinin xüsusi tədqiqata cəlb edilməsi vacibdir.

Şəkil 1. Əmir Ərəbşahın qızı Qureyşin sənduqəsinin ön və yan tərəfi

Şəkil 2. Əmir Xəlifənin oğlu Əmir Şah Mənsurun sənduqəsi

Şəkil 3. Ordubad şəhəri, Malik İbrahim qəbiristanlığı. Şeyx Əbu Səid Əbu-l-Xeyr əl –Xorasaninin baş daşı

Şəkil 4. Tacəddin Əlişahın başdaşı

Şəkil 5. Atabəy ibn Məhəmməd əl-Vənəndinin başdaşı

Şəkil 6. Naxçıvan DTM, Məhəmməd Rəşid bin Salmanın başdaşı

Şakil 7. Nax.DTM. Nəsrullah bin Şəmsəddin Məhəmmədin sinə daşı
Şakil 8. Ordubad rayonu, Aza kəndi. Şəmsəddin Məhəmmədin sinə daşı

Şakil 9. Daş qoç heykəli (Ordubad rayonu)

Şəkil 10. Ordubad rayonu, Der kənd qəbiristanlığı. Qoç-sənduqənin üzərindəki kitabə

Ədəbiyyat

1. Khanikoff, N. Sur quelques inscriptions musulmanes du Caucase (Lu le 22 fevrier 1850) / Bulletin des Sciences Historiques, Philologiques et Politiques. S.-Petersbourg. T.8, №1-2 (169-170), 1851, p.25-30.
2. Ханьков, Н.В. Записки мусульманских надписей на Кавказе // Азиатский журнал, - 1862.-август, 1862. Перевод с французского Э.Г. Спитницкой (Гюнтер). // АМЕА Tarix İnstitutunun Elmi arxivi, Fond 1, siyahı №2, iş 1076.
3. Тер-Аветисян, С.В. К археологическому обследованию Хараба Гилана // - Тифлис: Известия КИАИ,- 1927, т.VI.
4. Сысоев, В. М. Нахичеванский край (Нах. ССР) (Отчет о поездке летом 1927 г.) // Известия Азкомстариса. вып.4, тетр.2, Баку: - с.165,196-197.
5. Азимбеков И. Мусульманские надписи Тифлиса, Эривани и Нах. АССР. // Известия Азкомстариса вып.4, тетр.2, Баку: - с.306-307.
6. Nemətova M.S. Azərbaycanın epiqrafik abidələri (XVII-XVIII əsrlər). Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı. Bakı:1963, 156 s.
7. Quliyeva A. Naxçıvanın orta əsr epitaflarının tədqiqinə dair. Elmi axtarışlar. VII toplu. "Nurlan" nəşriyyatı. Bakı- 2002, s.149-153.
8. Quluzadə Afaq. Naxçıvanda "Açıq səma altında muzey". Elmi axtarışlar. Azərbaycan MEA Folklor İnstitutu. XIII toplu. "Səda", Bakı: 2005, s. 234-238.
9. Quliyeva A. 2002-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan epiqrafik tədqiqatlar haqqında // АМЕА Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, - Bakı: "Nafta-Press" nəşriyyatı, - 2003, - s. 88-90.
10. Hacı Fəxrəddin Səfərli. Culfa bölgəsinin epiqrafik abidələri. Elm, Bakı: 2002, 80 s.
11. Guluzadeh A.A. The epitaph of emir Arabshahs daughter Quraysh. Global Science and Innovation". Materials of the II international scientific conference. Vol. I, May 21-22, 2014, Chicaqo, USA, p.213-217.
12. Quluzadə A.Ə. Əmir Şah Mənsurun epitaflıyası. Elmi axtarışlar. X buraxılış. Bakı: - "Nurlan" nəşriyyatı. s.149-153.
13. Ələsgərzadə Ə. Şeyx Xorasan türbəsi. 10 səh. əlyazma, 28 noyabr 1935-ci il. АМЕА ТІЕА, inv. №263, s.2.
14. Гулузаде А.А. Об одной надписи на мечети, построенной в XIV веке в Азербайджане. Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. Сб. статей по материалам XXX международной научно-практической конференции. №10 (30), Новосибирск: Изд. «Сибак», 2013, с.133-146.
15. Quliyeva A.Ə. Tənənəm abidəsi. Azərbaycan Dövlət quruluşunun bərra olunması gününə həsr olunmuş elmi konfransın əsərləri. Azərbaycan EA Tarix İnstitutu. Bakı: 28 may 1990-cı il. Elm-1991, s.42-44.
16. Quliyeva A. Ə.Ordubad rayonundakı Xanağa piri haqqında. Naxçıvan sahələrarası elmi-texniki informasiya və təbliğat mərkəzi. İnformasiya vərəqi, №24, Naxçıvan, 1987, 4 s.
17. Ciddi Hüseyin, Seyfəddini M. Tarixi abidələr və tarixi şəxsiyyətlər. // Ədəbiyyat və incəsənət. 1984, 17 avqust, s.4.
18. Səfərli. H. F. Culfa bölgəsinin epiqrafik abidələri. Elm, Bakı: 2002, 80 s.
19. Səfərli H.F., Eylazov F. Dəyərli epiqrafik sənəd. Şərq qapısı. 2008, 18 aprel, s.4.
20. Səfərli H.F. Naxçıvan şəhərində epiqrafik tədqiqatların nəticələri. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin inkişafında Naxçıvan məktəbinin rolu". Elmi konfransın materialları. Bakı, 28-29 aprel 2014-cü il. 176 s.
21. Naxçıvan tarixi: 3 cildə. Red. hey. sədri V. Talıbov. Naxçıvan, "Əcəmi" NPB, c.1, 2013, 452 s.
22. Quliyeva A.Ə. Naxçıvan pirləri // Bakı: Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası problemləri. АМЕА Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, 1996, V hissə, s.32-38.
24. Гулузаде А. К вопросу изучения каменных изваяний баранов на территории Нахчыванской

Автономной Республики. Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyası – 60. Mingəçevir arxeoloji ekspedisiyasının 60 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Mingəçevir – 2006, s.109-111.

25. Quliyeva A. Naxçıvanın daş qoç fiqurları haqqında. Elmi axtarışlar. Filologiya. Tarix. İncəsənət. V toplu. “Elm” nəşriyyatı. Bakı: 2001, s.246-251.

26. Quluzadə Afaq. Naxçıvanda “Açıq səma altında muzey”. Elmi axtarışlar. Azərbaycan MEA Folklor İnstitutu. XIII toplu. Səda, Bakı: 2005, s. 234-235.

27. Сысоев В.М. Нахичевань на Араксе и древности Нах.С.С.Р. III. Карабаглар. Мавзолей и минареты. (Отчет о поездке летом 1926 г.). (Отчет о поездке летом 1926 г.) // Известия Азкомстариса. вып.4, тетр.2, Баку: 1929, с.119.

23. Quluzadə A. Ə. Naxçıvanın orta əsrlər dövrü türkdilli epigrafik abidələri. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin inkişafında Naxçıvan məktəbinin rolu”. Elmi konfransın materialları. Bakı, 28-29 aprel 2014-cü il. 176 s.

28. Quliyeva A. Naxçıvanın daş qoç fiqurları haqqında. Elmi axtarışlar. V toplu. Filologiya. Tarix. İncəsənət. “Elm” nəşriyyatı, Bakı: 2001, s.250.

29. Quluzadə, A.Ə. Qarabağ və Naxçıvanın plastik sənətkarlıq nümunələri // – Qarabağın arxeoloji irsi Beynəlxalq elmi konfransın materialları, – Bakı: Xəzər Universitetinin nəşriyyatı, – 28-30 noyabr, – 2016. – s. 86-87.